

GLOBALLASHUV HAMDA JAMIYATNING IJTIMOIIY TRANSFORMATSİYALASHUVI ASPEKTIDA ETNOSOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING O‘RNI

**Sodirjonov Muxriddin Maxammadaminovich
Namangan davlat univristeti dotsenti**

Annotatsiya: maqolada zamonaviy o‘zbek jamiyatida milliy o‘zlik masalalarini mustahkamlashga bo‘lgan intilish, ijtimoiy munosabatlarda, davlatning tarixga nisbatan yuritayotgan siyosati, internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilib borilayotgan moziy bilan bog‘liq etnosotsiologik tadqiqotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kosmopolitizm, tolirantlik, ijtimoiy transformatsiya

Abstract: The article discusses ethnosociological studies related to the desire to strengthen national identity issues in modern Uzbek society, social relations, the state's policy towards history, and the music that is widely discussed on the Internet and social networks.

Keywords: cosmopolitanism, tolerance, social transformation

Аннотация: В статье рассматриваются этносоциологические исследования, связанные со стремлением к укреплению проблем национальной идентичности в современном узбекском обществе, социальными отношениями, политикой государства по отношению к истории, широким использованием Интернета и социальных сетей.

Ключевые слова: космополитизм, толерантность, социальная трансформация.

Xalqaro hamjamiyatda axborotlashuv tendensiyalari, innovatsion texnologiyalar iqtisodiy taraqqiyot dinamikasiga ijobiy ta’sir etgan holda jamiyatlararo ijtimoiy-siyosiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qilsa, boshqa tomondan davrga moslashish, milliy qadriyatlarni takomillashtirib borish, milliy tarixiy xotirani rivojlantirishni taqazo etmoqda. Global ijtimoiy aloqalar, migratsiya, etnoslararo tafovutlarni ortib borishi, geosiyosiy manfaatlar to‘qnashuvlari, o‘tmishni siyosiyashtirish va soxtalashtirish orqali millatlar o‘rtasida ijtimoiy nizolarni keltirib chiqarish hodisalari milliy tarixiy xotirada transformatsiya

jarayonlarini keltirib chiqarmoqda. Jamiyatda milliy identiklikni saqlab qolish, kishilarda tarixiy-madaniy immunitetni mustahkamlash, ijtimoiy munosabatlarda o'z tarixiy ildizlariga tayanish tendensiyalariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Bugungi kunda zamonaviy o'zbek jamiyatida milliy o'zlik masalalarini mustahkamlashga bo'lgan intilish ortib bormoqda. Bularni biz turli ijtimoiy munosabatlarda, davlatning tarixga nisbatan yuritayotgan siyosatida, internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilib borilayotgan moziy bilan bog'liq materiallarda, va ayniqsa, yoshlarning o'z identikligiga bo'lgan qarashlarida ko'rishimiz mumkin.

Xususan, davlatimiz tomonidan "milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash"[1. – B. 38.] siyosati jamiyatda ijtimoiy birdamlikni ta'minlash, kishilarni tarixiy mushtaraklik asnosida birlashtirish, yoshlarda milliy mansublikni tarkib toptirish masalalarini tadqiq etish nazariy va amaliy ahamiyatga molikdir.

XX asr ikki jahon urushini o'z boshidan o'tkazdi, natijada dunyoning barcha mintaqalarida yashovchi etnoslar ma'naviy olamida jiddiy iz qoldirib, ularning milliy o'zligini asrash, tarixiy xotirasini mustahkamlash, milliy mustaqillik va erkinlikning naqadar buyuk ijtimoiy ahamiyatga ega ekanini his qilgan holda mavjud an'anaviy qadriyatlarni saqlab qolishga intilishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, milliy o'zlikni anglash, ozodlik, erkinlik tuyg'ulari kishilar tasavvurida eng ijobiy tushuncha sifatida yanada yorqinroq namoyon bo'ldi.

Abu Nasr Forobiy "har bir inson – o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi[2. – B.186.]", deydi. Falsafada identiklik me'yor orqali ifodalanadi. U tolerantlik ma'nosida ko'plab ijobiy jihatlarni ham ifodalashi mumkin. Ijobiylik esa "kosmopolitizm" (dunyo kishisi) nazariyasidan farqli, me'yoriy etniklikka ega bo'lgan etnomadaniy qadriyatlarni afzal ko'radi. Shuningdek, sotsial kategoriyalar "me'yor", "aynanlik"dan ayro "indifferent" (loqayd)lik va gipoidentiklik (etnonigilizm) xususiyatlarini namoyon qilishi

mumkin. Mutaxassislarning e'tirof etishicha, bugungi kunda yer sharida 1600 dan ortiq millat va elatlar vakillari istiqomat qilmoqda. Dunyo xaritasida esa 254 ta davlat nomi keltirilgan, xolos.

“Har bir qavm o‘zining bosib o‘tgan ijtimoiy, siyosiy ahvolini bilishi kerak, o‘zini o‘sha o‘tgan tarixiy davr bilan taqqoslab o‘sha davridan qanchalik rivojlanganini bilishi joizdir. Har bir millat agar yashashni xohlasa, o‘z qavmining o‘tmishi, tarixiga murojat qiladi va agar biror qavm halokatga mahkum bo‘lgan bo‘lsa, uning sabablarini o‘rganib, bu halokatga bog‘liq bo‘lgan odatlarini tark qilishi kerak. Boshqa millatning taraqqiysiga sabab bo‘ladigan qoidalarni o‘ziga qabul qilishi zaruriyatdir”[3.– B. 50.]. Milliy identiklikning asosiy milliy, diniy, hududiy, etnik va fuqaroviy ko‘rinishlari mavjud. Bularning ichida etnik o‘ziga xoslik muhim o‘rin egallaydi. U shaxsni qaysi etnosga oidligini bildirib turuvchi hissiy-kognitiv jarayondir.

“O‘tmish madaniy merosini millat ma’naviy dunyosining tarkibiy qismiga aylantirish, boshqacha aytganda, uni ijodiy o‘zlashtirish, unga yangi mazmun-ma’no berish milliy-madaniy taraqqiyotning bir tomoni, xolos. Ushbu jarayonning ikkinchi, yanada ahamiyatli tomoni, madaniyatning yangilanishi, yangi, betakror va noyob hodisalarning paydo bo‘lishi, umuminsoniy madaniyatning yangidan yangi qatlamlarini o‘zlashtirilishidir” [4. – B. 73.].

Ijtimoiy transformatsiya turli jamoalar, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy institutlar va boshqa ijtimoiy muassalarning ijtimoiy o‘zgarish jarayonida qo‘llaniladigan ibora sifatida qabul qilishimiz mumkin. Ko‘pincha “ijtimoiy o‘zgarishlar” tushunchasi “rivojlanish” tushunchasi bilan aniqlashtiriladi. Shuningdek, faylasuf va sotsiologlar tomonidan “transformatsiya” atamasi o‘tgan asrning ikkinchi yarmigacha juda kam foydalanilgan. Jamiyatdagi o‘zgarishlar, tarixdagi “taraqqiyot”, “evolyutsiya”, “inqilob” va “islohot”lar kabi tushunchalar yordamida qo‘llanilgan. Zamonaviy sotsiologiyada “ijtimoiy transformatsiya” atamasi “innovatsiya” va “modernizatsiya” tushunchalarining modifikatsiyasi sifatida ham tadqiqotlar olib boriladi.

XX asr 90-yillari – XXI asr boshlarida yozilgan sotsiologik adabiyotlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri G‘arb va AQSh sotsiologiya maktabi namoyondalarining nazariy-metodologik qarashlari taqlidiy asos qilib olindi. MDH sotsiologiyasining ilk vakillari tarixchi, jurnalist, faylasuf, iqtisodchi va demograflardan iborat bo‘ldi. Inkori etishning hojati yo‘q, butun dunyoda sotsiologiya fanining rivoji kompleks tadqiqotlarga asoslanadi. Bunga Chikago maktabi namoyondalarini misol qilib keltirish mumkin. Ammo, mahalliy sharoitda kompleks tarzda o‘tkazilgan tadqiqotlarni deyarli uchratish mushkul edi. Buning sababini ilk sotsiologiya fani namoyondalarida kompleks tarzda tadqiqotlar uchratish ko‘nikmasi to‘liq shakllanib ulgurilmaganligi bilan izohlash mumkin.

Globalashgan dunyoga bog‘langan bugungi jamiyatlarda kechayotgan ijtimoiy-madaniy va texnokratik o‘zgarishlar zamonaviy sotsiologiya fanining nazariy-metodologik masalalari va o‘z ilmiy strukturasi yangilab borishini talab etmoqda. Har bir fanning metodologik masalalari davra suhbatlari, ilmiy konferensiyalarda kechadigan o‘zaro bahs-munozaralar asosida takomillashadi. XX asrning 90-yillarida Xalqaro Sotsiologlar Assotsiatsiyasining tashkil topishi asnosida bir qator sotsiologik metodologiyalar vujudga keldi va tabiiyki, ularning asoschilari sifatida G‘arb sotsiologlari yetakchilik qilmoqda. Bular jumlasiga bugungi davr sotsiologlari ichida katta nufuzga ega bo‘lgan M. Kastel’ns, P. Burd’ye, I. Gofman, M. Fuko, F. Fukuyama, P. Shtompka, T. Shanin kabi olimlarni kiritishimiz mumkin. Zamonaviy sotsiologiyaning metodologiyasi nazariy jihatdan “sotsial nazariya”, deb nomlansa, empirik jihatdan “mikrosotsiologiya” tadqiqotlariga asoslanadigan bo‘lindi [5.–C. 190–191.]. Yuqorida ta’kidlanganidek, etnosotsiologik tadqiqotlar ham bundan mustasno emas.

E’tibor qaratadigan tomoni shundaki, sotsiologiya fanining boshqa fanlardan keskin farq qiladigan bir jihati bor, u ham bo‘lsa uning yagona obekti bo‘lgani holda, 100dan ortiq predmetining mavjudligi. “Социологические исследования” jurnalining 2000 yildagi sonlaridan birida N. I. Lapin “Sotsial nazariyani kim yaratadi?”, degan savolni qo‘yadi. Nazariya asoschisi bo‘lish uchun, tadqiqotchi o‘zining ilmiy tajribasida juda bo‘lmaganda bitta muammoni empirik tadqiqot

asosida boshidan oxirigacha yetkazishi shart”. Tajribadan bilamizki, buni har bir tadqiqotchi ham eplay olmaydi. Sotsiologiyada yakuniga yetkazilgan tadqiqotlarni amalga oshirish uchun epistemologiya ning uchta qoidasiga amal qilish zarur bo‘ladi. Unga esa ko‘p hollarda insonning umri yetmay ham qolishi mumkin [6. – C. 54.].

Sotsiologiya fanining muhim tarmoq yo‘nalishlaridan hisoblangan etnosotsiologiya turli etnik muhitdagi ijtimoiy jarayon va hodisalarni, shuningdek, u bilan bog‘liq etnik madaniyat, an‘analar hamda millatlararo munosabatlarni o‘rganadi. Ushbu soha sotsiologiya bilan etnologiya, etnografiya fanlari o‘rtasidagi vosita va chegaralarni belgilaydi yoki aniqlaydi. Sotsiologiyaning boshqa tarmoq yo‘nalishlariga nisbatan ancha kech paydo bo‘lgan etnosotsiologiya nazariy jihatdan etnik guruhlarning rivojlanishi va faoliyatining ijtimoiy jihatlari, ularning o‘ziga xosligi, manfaatlari va o‘zini o‘zi tashkil qilish shakllari, undagi jamoaviy xulq-atvorning xususiyatlari, etnik guruhlardagi o‘zaro aloqaga kirishish vositalari, tarkibi kabi munosabatlarni o‘rganadi. Metodologik va empirik jihatdan etnosotsial jarayonlarni o‘rganishda miqdoriy sotsiologik tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etsa-da, ammo an‘anaviy jamiyatlarda sifatli sotsiologik tadqiqotlar bilan muammoni o‘rganish samarali natijalar berib kelgan. Ayniqsa etnografiya sohasida dala tadqiqotlarining o‘rni muhim bo‘lgan.

Zamonaviy dunyoda etnik muammolarni o‘rganish kontekstida jamiyatlarning etnosotsial va etnomadaniy rivojlanishi masalalarini va etnomilliy hodisalarni o‘rganishda sotsiologiya fanining tarkibiga kiruvchi- etnosotsiologiyaning o‘rni dolzarb ahamiyat kasb etadi.

“Etnosotsiologiya” atamasiga kelsak, u ilmiy fanning mazmuni (ijtimoiy tuzilmalar va shu tuzilmalar ichidagi munosabatlarni jamlangan shaklda o‘rganuvchi sotsiologiya) va etnik guruhning ijtimoiy ekobiologik hodisasini uyg‘un ravishda birlashtiradi. Qo‘shma Shtatlar, Kanada va ba’zi Yevropa mamlakatlarida bizning atamamizga (mazmuniga ko‘ra) mos keladigan atama “millatlararo va irqiy munosabatlar sotsiologiyasi” (bular Amerika universitetlarida o‘qitiladigan kurslar). Etnosotsiologiyaning g‘arbiy talqinida “Etnosotsiologiya” atamasi bilan ifodalangan

bir qancha asarlar mavjud. Ular orasida 1984-yilda Tyubingen universiteti (Germaniya) professorlari D.Gyotse va K.Myulfeldlar tomonidan nashr etilgan darslik etnosotsiologiyada ko‘rib chiqilayotgan hodisalarni talqin qilishimizga eng yaqindir. Ushbu nashr etnosotsiologiya nazariyalari haqida gapirganda, ular ko‘proq falsafa nuqtai nazaridan talqin qilinadi.

Etnosotsiologiya sotsiologik fanlar tizimida etnik, hududiy, diniy va millatlararo munosabatlarni o‘rganish borasida sotsiologiya sohasining so‘nggi 30 yilligida eng keng tarqalgan yo‘nalishlaridan biriga aylandi. U etnik va millatlararo munosabatlar sohasida sodir bo‘layotgan murakkab va ziddiyatli jarayonlarni o‘rganishdan tashqari, ichki mavhumlikni aks ettiruvchi mentalitet, identiklik, ijtimoiy xarakter, ijtimoiy stereotiplar, o‘zlikni anglash, sotsial xotira kabi masalalarning tahlil va talqinini berishga katta e’tibor qaratdi.

Sotsiologiya sohasida ijtimoiylashuv muhim ahamiyat kasb etib, u madaniyatni o‘zlashtirish (me‘yorlar, qadriyatlar, g‘oya, qoidalar, xulq-atvor va boshqa jarayonlari hisoblanadi. U faqat shaxs rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lmay, insonning ma‘naviy o‘ziga xosligi, unda tipik (yaxshi aniqlab olingan va prognozlashgan) sotsial ta‘sir va shakllar faolligining ishlab chiqarilishi tushuniladi. Frantsuz sotsiologi E. Dyurkgeym “ijtimoiylashuv” tushunchasini jamoa ongi muammosi bilan, eng avvalo, avloddan-avlodga o‘tadigan sotsial me‘yor va an‘analar bilan bog‘laydi. M. Veber ushbu tushuncha doirasida assotsiativ (uyushma) atamasini qo‘llab, uni ixtiyoriy va institutsional ijtimoiylashuvga ajratadi. Bu jamiyatda qabul qilingan sotsial rag‘batlantirish va majburlash me‘yorlarini singdirish orqali amalga oshadi. Amerikalik sotsiolog T. Parsons ijtimoiylashuvni individning funktsional moslashuv jarayoni, deb biladi [8. – P. 149.].

Etnosotsial nazariyalarning vujudga kelish xarakteri va qiyofasi murakkab tizimga asoslanadi. Ularni institutsionallashuvi (paydo bo‘lishi va joylashishi)dan legitimlashuvi (o‘zlashtirilishi)gacha bir qancha ilmiy maktablar, ixtisoslashgan nashriyot va ilmiy tahririyatdan tashqari kasbiy mahorati yuqori bo‘lgan ilmiy assotsiatsiyalar zarur bo‘ladi. Shundan kelib chiqqan holda biz, zamonaviy

sotsiologiyaning davriy aylanishini XX asrning 90-yillaridan boshlab e'tirof etishimiz mumkin.

Etnosotsiologiyada amaliy-empirik tadqiqotlarni rivojlantirish funksiyasi mazkur fanning faqat ijtimoiy voqelikni nazariy o'rganish bilan chegaralanmasligini anglatadi. Unga tayanib, etnosotsiologiya siyosat va amaliyot uchun ijtimoiy hayotni takomillashtirishga, ijtimoiy jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqadi. Sotsiologiya ijtimoiy hayotni, uning turli soha va darajalardagi ko'rinishlarini tavsifi bilan cheklanmaydi, balki ularni insonparvarlik va umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan baholaydi. – Sotsiologiya sohasi shunday fanki, deb yozgan edi M.Veber, – u ijtimoiy harakatni tushunishni xohlaydi va buning asosida jamiyatdagi turli xil voqeliklar sabablarini tushuntirib beradi [9. – S. 364.]. Bunda nazariyani boyitish hamda takomillashtirish asosiy maqsad bo'lmay, balki shu asosda erkin va har tomonlama barkamol shaxsning manfaatlari yo'lida ijtimoiy hayotni ratsionallashtirish va optimallashtirishdir.

Umuman olganda, zamonaviy etnosotsiologiyada A. Turen, M. Veverki va A. Meluchchi tomonidan ilgari surilgan “sotsial faoliyatlar” nazariyasi, A. Giddensning “sotsial reallikni tahlil etish” nazariyasi, A. Davidovning “sotsial tizimlarning strukturaviy butunligi va uyg'unligini o'lchash” nazariyasi kabi yondashuvlarni zamonaviy etnosotsiologiya fanining metodologiyasi sifatida ilgari surish mumkin.

Ilmiy nutqda etnosotsial jarayonlar tushunchasi keng qo'llanilganiga qaramay, u hali ham qat'iy asosni olmadi va ko'pincha tizimsiz, intuitiv ravishda qo'llaniladi. Hattoki o'ttiz yil oldin ham SSSRning etnik muammolar sohasidagi bosh mutaxassisi, akademik Yu. V. Bromleyning etnosotsial jarayonlarga maxsus monografiyasini bag'ishlagani ham bunga ta'sir qilmagan (Bromley, 1987)[10. – C. 336]. To'g'ri, ushbu kitobning o'zida ushbu masala bo'yicha yetarli darajada aniqlik yo'qligini ta'kidlash kerak. Demak, u bir tomondan etnosotsial jarayonlarni milliy jarayonlar bilan belgilaydi, boshqa tomondan ularning empirik xususiyatlari bilan, etnik (va etnosotsial bo'lmagan) jarayonlarga murojaat qilish odatiy bo'lgan narsalarni tasvirlash bilan cheklanadi: millatlararo konsolidatsiya, etnik

assimilyatsiya, etnik integratsiya, etnik konversiya. Etnosotsial jarayonlarni soʻzning qatʼiy maʼnosida ajratish va tavsiflash mumkin emas edi. Keyinchalik “Etnik va etnosotsial toifalar” lugʻatida alohida maqola belgilangan etnik jarayonlarning har biriga bagʻishlangani, “etnosotsial jarayonlar” tushunchasi esa umuman koʻrib chiqilmaganligi muhim boʻlib qoldi (Etnik va etnosotsial toifalar, 1995).

Etnosotsial jarayonlarga koʻplab omillar taʼsir qiladi: umumiy dunyo tendensiyalari, davlatning iqtisodiy va milliy siyosati, mintaqaviy etnomadaniy massivning xususiyatlari, migratsiya jarayonlari, maʼlum bir hududda turli xalqlarning birgalikda yashash tarixiy tajribasi. Koʻpgina mintaqalarda demografik jarayonlar uchun aholining depopulyatsiyasi, uning tabiiy pasayishi, ayniqsa ruslar orasida xarakterli boʻlib qoldi. Aholining qashshoqlashuvi, yuqori darajadagi kasallanish, alkogolizm, asab va ruhiy buzilishlar va hokazolar tufayli turmush darajasi sezilarli darajada pasaygan. Aholining umumiy sogʻligʻi koʻrsatkichlari yomonlashdi. Oilaviy inqiroz vujudga keldi, ajralishlar soni koʻpaydi, noqonuniy tugʻilish darajasi oshdi va yolgʻiz oilalar va roʻyxatdan oʻtmagan nikohlar soni koʻpaydi. Asosiy oilaviy qadriyatlar oʻzgartirildi: oʻz farzandlariga ega boʻlishning muhimligini saqlab qolish bilan birga, er (xotin) ga ega boʻlish va roʻyxatdan oʻtgan nikohda boʻlish istagi susaydi [11. – C. 288].

Bizningcha, etnosotsional jarayonlar – bu ijtimoiy jarayonlarning bir turi boʻlib, etnik guruhlarining subʼektivligini tavsiflashda muhim omil hisoblanadi. Mintaqadagi etnik ijtimoiy jarayonlar etnik birlik va totuvlik, etnik ziddiyatlar, etnik migratsiya, etnik iqtisodiyot va etnik jinoyatchilikni oʻz ichiga oladi [12. – S. 874-879.].

Taʼkidlash kerakki, globallashtirilgan dunyodagi har qanday oʻzgaruvchan jamiyat xususiyatlariga koʻra xos sotsial tizim va tuzilmaga ega boʻlib, uning faoliyatdagi xatti-harakatlari bilan bogʻliq mezonlar, etnomadaniy joylashuvdagi shart-sharoitlar taʼsirida yuzaga kelgan aholi joylashuvining tarkibiy qismi, mavjud ekologik vaziyat, demografik va geografik holat, xulq-atvorning atrof-muhitga taʼsiri,

madaniyatlar to‘qnashuvi va axborotlar almashinuvining xususiyatlarini belgilab beradi[13. – B. 43.].

Bugun O‘zbekiston sotsiologiyasi o‘zi uchun imijga aylangan yo‘nalishni belgilab olishi kerak bo‘ladi. Bu o‘z navbatida, sotsiologiya, xususan etnosotsiologiya bilan jiddiy shug‘ullanishni o‘z oldiga maqsad sifatida belgilagan tadqiqotchilar uchun aniq yo‘lni tanlash uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Shuningdek, mamlakatning sotsiomadaniy va ijtimoiy taraqqiyotida ustuvor yo‘nalishga asoslangan tadqiqotlarni shakllantirishda keng qamrovli vosita vazifasini bajaradi. Biz xalqaro sotsiologiya maktablari faoliyati va zamonaviy sotsiologiyada yaratilgan nazariy-metodologik yondashuvlarni kuzatish asosida quyidagi taklifni ilgari surmoqchimiz.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyati har qachongidan taraqqiyotning va umuman, barcha jabhalarda eng yuqori cho‘qqiga chiqdi. Xoh u iqtisodiy-ijtimoiy soha bo‘lsin, xoh u ma’naviy-madaniy yoki siyosiy sohalar bo‘lsin global rivojlanish hammasiga o‘z ta’siri ko‘rsatmoqda. Shu qatori millatlar va xalqlarning dunyoqarash va tafakkuri o‘zgarib, olamni yangicha anglash va idrok etish shakllanmoqda. Bu jarayonlardan dunyoning hech bir mamlakati chetda turgani yo‘q. E’tiborli tomoni xalqaro hamjamiyat vakillarida antropotsentrizm, g‘arbga intilishning yevrosentirizm ko‘rinishlari, boshqacha aytganda, inson oliy qadriyat deb qaralgan davlatlarga ketish, rivojlangan, qonun va ijtimoiy adolat mezonlari jamiyatda har narsadan ustun bo‘lgan yurtlarda yashashga bo‘lgan intilish ortib bormoqda. Buni biz, ayniqsa, xalqaro migratsiya, emigratsiya harakatlarida ko‘rib turibmiz.

Global ijtimoiy aloqalar, migratsiya, etnoslararo tafovutlarni ortib borishi, geosiyosiy manfaatlar to‘qnashuvlari, o‘tmishni siyosiy lashtirish va soxtalashtirish orqali millatlar o‘rtasida ijtimoiy nizolarni keltirib chiqarish hodisalari milliy tarixiy xotirada transformatsiya jarayonlarini keltirib chiqarmoqda. Jamiyatda milliy identiklikni saqlab qolish, kishilarda tarixiy-madaniy immunitetni mustahkamlash, ijtimoiy munosabatlarda o‘z tarixiy ildizlariga tayanish tendensiyalariga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu boisdan bu “hodisani o‘rganish juda muhimdir.

Aksariyat yoshlar uchun vatanparvarlik qadriyatlarini tarbiyalashning adekvat shakli bo‘lib qolmoqda. Kishilarning o‘z o‘tmishiga bo‘lgan ijobiy munosabatlarini rivojlantirishda tarixiy narrativlarning o‘rni, milliy mansublik hissini yuksaltirishda, milliy birdamlik, hamjihatlikni belgilaydigan ijtimoiy-madaniy jihatlarni o‘rganishda etnosotsiologiya fanini o‘qitish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ келажаги фаровон бўлади. Тошкент: Ўзбекистон, 2019. -Б. 38.
2. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. Тошкент, Абдулла Кодирий номидаги Халц меъроси нашриёти, 1993. - Б.186.
3. Abdurauf Fitrat. Rahbari najot. Toshkent: Sharq, 2001. B. 50.
4. Абдувоҳид Очилдиев. Маданият фалсафаси. Тошкент: Мухаррири нашриёти. 2010. -Б. 73. 112 б.
5. Сагитова Л. Трудности прогноза // Laboratorium. Журнал социальных исследований. – М., 2009. – №1. – С. 190–191.
6. Левин Г. Д. Обобщение и индивидуализация в науках о природе и культуре / В кн. Эпистмология вчера и сегодня. – М., 2010. – С. 54.
7. Содиржонов М. Этносоциал жараёнларни ўрганишда социологик тадқиқотларнинг долзарблиги //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 132-139.
8. Campeau R., Siros M., Rheault Y., Dufort N. Individu et societe. Introduction a la sociologie / 2 ed. – Montreal-Paris-Casablanca, 1998. – P. 149.
9. Американская социология. Перспективы проблемы методы / Под ред. Т. Парсонс. – М., 1972. – С. 364.
10. Бромлей, Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история современность. – М.: Наука, 1987. – 336 с.
11. Гончарова, Г. С., Савельев, Л. Я. Семейно-брачные отношения у народов Сибири: проблемы, тенденции, перспективы / отв. ред. Ю. В. Попков. – Новосибирск, 2004. – 288 с.
12. Содиржонов М. Этносоциологик тадқиқотларда этник омиллар ва карама-қаршиликлар //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 874-879.
13. Содиржонов М. М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022. – Б. 43.